

ANYAGTESZTELÉSI JELENTÉS

Készítette: Varga Dániel

Ellenőrizte: Bérces-Nagy Zsuzsanna, Szentirmai László István

Griége: #66075
Összetétel: 95CO5EL
Színkód: 81510

MÓDSZER	STANDARD	MEGFELELŐ TARTOMÁNY	TESZT EREDMÉNYE	
Hasznos szélesség	-	148-153 (cm)	148	OK
Egységtömeg	DIN-EN 12127	190-215 (gsm)	201	OK
Nyúlás (warp)	STX	0 ± 2 (%)	0	OK
Nyúlás (weft)	STX	15 ± 2 (%)	17	OK
Spray rating	ISO 4920	≥ 4 (grade)	5	OK
Olajos konzisztenciák taszítása	AATCC 118	≥ 5 (grade)	6	OK
Mérettartás hőhatásra (warp)	DIN 53894/2	+1,00 / -2,00 (%)	0,3	OK
Mérettartás hőhatásra (weft)	DIN 53894/2	+1,00 / -2,00 (%)	0,3	OK
1 mosási ciklus utáni mérettartás (warp)	ISO 6330/4N-C	+1,00 / -2,00 (%)	-1,2	OK
1 mosási ciklus utáni mérettartás (weft)	ISO 6330/4N-C	+1,00 / -2,00 (%)	-1,2	OK
Festési veszteség az alapanyagon	selejt medián arány + zsugorodás	+6,00 / -2,00 (%)	4,0	OK
Felület-kezelési eljárások nettó vesztesége	selejt medián arány + zsugorodás	+6,00 / -2,00 (%)	3,5	OK
ÖSSZEĞZÉS			megfelelt	

Megjegyzés: A veszteséggel kompenzált várható minimális befűzési mennyiség 54 (m)

Tesztelés dátuma: 2018.7.5

ANYAGTESZTELÉSI JELENTÉS

Készítette: Varga Dániel

Ellenőrizte: Bérces-Nagy Zsuzsanna, Szentirmai László István

Griége: #66075
Összetétel: 95CO5EL
Színkód: 80010

MÓDSZER	STANDARD	MEGFELELŐ TARTOMÁNY	TESZT EREDMÉNYE	
Hasznos szélesség	-	148-153 (cm)	148	OK
Egységtömeg	DIN-EN 12127	190-215 (gsm)	207	OK
Nyúlás (warp)	STX	0 ± 2 (%)	0	OK
Nyúlás (weft)	STX	15 ± 2 (%)	16	OK
Spray rating	ISO 4920	≥ 4 (grade)	5	OK
Olajos konzisztenciák taszítása	AATCC 118	≥ 5 (grade)	6	OK
Mérettartás hőhatásra (warp)	DIN 53894/2	+1,00 / -2,00 (%)	0,3	OK
Mérettartás hőhatásra (weft)	DIN 53894/2	+1,00 / -2,00 (%)	0,3	OK
1 mosási ciklus utáni mérettartás (warp)	ISO 6330/4N-C	+1,00 / -2,00 (%)	-1,1	OK
1 mosási ciklus utáni mérettartás (weft)	ISO 6330/4N-C	+1,00 / -2,00 (%)	-1,2	OK
Festési veszteség az alapanyagon	selejt medián arány + zsgorodás	+6,00 / -2,00 (%)	4,0	OK
Felület-kezelési eljárások nettó vesztesége	selejt medián arány + zsgorodás	+6,00 / -2,00 (%)	3,5	OK
ÖSSZEZÉS			megfelelt	

Megjegyzés: A veszteséggel kompenzált várható minimális befűzési mennyiség 54 (m)

Tesztelés dátuma: 2018.7.5

ANYAGTESZTELÉSI JELENTÉS

Készítette: Varga Dániel

Ellenőrizte: Bérces-Nagy Zsuzsanna, Szentirmai László István

Griége: #66075
Összetétel: 95CO5EL
Színkód: 42100

MÓDSZER	STANDARD	MEGFELELŐ TARTOMÁNY	TESZT EREDMÉNYE	
Hasznos szélesség	-	148-153 (cm)	148	OK
Egységtömeg	DIN-EN 12127	190-215 (gsm)	207	OK
Nyúlás (warp)	STX	0 ± 2 (%)	0	OK
Nyúlás (weft)	STX	15 ± 2 (%)	16	OK
Spray rating	ISO 4920	≥ 4 (grade)	5	OK
Olajos konzisztenciák taszítása	AATCC 118	≥ 5 (grade)	6	OK
Mérettartás hőhatásra (warp)	DIN 53894/2	+1,00 / -2,00 (%)	0,3	OK
Mérettartás hőhatásra (weft)	DIN 53894/2	+1,00 / -2,00 (%)	0,3	OK
1 mosási ciklus utáni mérettartás (warp)	ISO 6330/4N-C	+1,00 / -2,00 (%)	-1,1	OK
1 mosási ciklus utáni mérettartás (weft)	ISO 6330/4N-C	+1,00 / -2,00 (%)	-1,2	OK
Festési veszteség az alapanyagon	selejt medián arány + zsgorodás	+6,00 / -2,00 (%)	4,0	OK
Felület-kezelési eljárások nettó vesztesége	selejt medián arány + zsgorodás	+6,00 / -2,00 (%)	3,5	OK
ÖSSZEZÉS			megfelelt	

Megjegyzés: A veszteséggel kompenzált várható minimális befűzési mennyiség 54 (m)

Tesztelés dátuma: 2018.7.5

ANYAGTESZTELÉSI JELENTÉS

Készítette: Varga Dániel

Ellenőrizte: Bérces-Nagy Zsuzsanna, Szentirmai László István

Griége: #67221
Összetétel: 65PA35PE
Színkód: 81510

MÓDSZER	STANDARD	MEGFELELŐ TARTOMÁNY	TESZT EREDMÉNYE	
Hasznos szélesség	-	148-153 (cm)	150	OK
Egységtömeg	DIN-EN 12127	190-215 (gsm)	192	OK
Nyúlás (warp)	STX	0 ± 2 (%)	0	OK
Nyúlás (weft)	STX	0 ± 2 (%)	0	OK
Spray rating	ISO 4920	≥ 4 (grade)	5	OK
Olajos konzisztenciák taszítása	AATCC 118	≥ 5 (grade)	6	OK
Mérettartás hőhatásra (warp)	DIN 53894/2	+1,00 / -2,00 (%)	0	OK
Mérettartás hőhatásra (weft)	DIN 53894/2	+1,00 / -2,00 (%)	0	OK
1 mosási ciklus utáni mérettartás (warp)	ISO 6330/4N-C	+1,00 / -2,00 (%)	-1,8	OK
1 mosási ciklus utáni mérettartás (weft)	ISO 6330/4N-C	+1,00 / -2,00 (%)	-1,8	OK
Festési veszteség az alapanyagon	selejt medián arány + zsugorodás	+6,00 / -2,00 (%)	2,0	OK
Felület-kezelési eljárások nettó vesztesége	selejt medián arány + zsugorodás	+6,00 / -2,00 (%)	3,5	OK
ÖSSZEĞZÉS			megfelelt	

Megjegyzés: A veszteséggel kompenzált várható minimális befűzési mennyiség 53 (m)

Tesztelés dátuma: 2018.7.9

ANYAGTESZTELÉSI JELENTÉS

Készítette: Varga Dániel

Ellenőrizte: Bérces-Nagy Zsuzsanna, Szentirmai László István

Griége: #67221
Összetétel: 65PA35PE
Színkód: 80010

MÓDSZER	STANDARD	MEGFELELŐ TARTOMÁNY	TESZT EREDMÉNYE	
Hasznos szélesség	-	148-153 (cm)	150	OK
Egységtömeg	DIN-EN 12127	190-215 (gsm)	192	OK
Nyúlás (warp)	STX	0 ± 2 (%)	0	OK
Nyúlás (weft)	STX	0 ± 2 (%)	0	OK
Spray rating	ISO 4920	≥ 4 (grade)	5	OK
Olajos konzisztenciák taszítása	AATCC 118	≥ 5 (grade)	6	OK
Mérettartás hőhatásra (warp)	DIN 53894/2	+1,00 / -2,00 (%)	0	OK
Mérettartás hőhatásra (weft)	DIN 53894/2	+1,00 / -2,00 (%)	0	OK
1 mosási ciklus utáni mérettartás (warp)	ISO 6330/4N-C	+1,00 / -2,00 (%)	-1,8	OK
1 mosási ciklus utáni mérettartás (weft)	ISO 6330/4N-C	+1,00 / -2,00 (%)	-1,8	OK
Festési veszteség az alapanyagon	selejt medián arány + zsugorodás	+6,00 / -2,00 (%)	2,0	OK
Felület-kezelési eljárások nettó vesztesége	selejt medián arány + zsugorodás	+6,00 / -2,00 (%)	3,5	OK
ÖSSZEĞZÉS			megfelelt	

Megjegyzés: A veszteséggel kompenzált várható minimális befűzési mennyiség 53 (m)

Tesztelés dátuma: 2018.7.9

ANYAGTESZTELÉSI JELENTÉS

Készítette: Varga Dániel

Ellenőrizte: Bérces-Nagy Zsuzsanna, Szentirmai László István

Griége: #67221
Összetétel: 65PA35PE
Színkód: 42100

MÓDSZER	STANDARD	MEGFELELŐ TARTOMÁNY	TESZT EREDMÉNYE	
Hasznos szélesség	-	148-153 (cm)	150	OK
Egységtömeg	DIN-EN 12127	190-215 (gsm)	194	OK
Nyúlás (warp)	STX	0 ± 2 (%)	0,1	OK
Nyúlás (weft)	STX	0 ± 2 (%)	0	OK
Spray rating	ISO 4920	≥ 4 (grade)	5	OK
Olajos konzisztenciák taszítása	AATCC 118	≥ 5 (grade)	6	OK
Mérettartás hőhatásra (warp)	DIN 53894/2	+1,00 / -2,00 (%)	0,1	OK
Mérettartás hőhatásra (weft)	DIN 53894/2	+1,00 / -2,00 (%)	0,3	OK
1 mosási ciklus utáni mérettartás (warp)	ISO 6330/4N-C	+1,00 / -2,00 (%)	-1,6	OK
1 mosási ciklus utáni mérettartás (weft)	ISO 6330/4N-C	+1,00 / -2,00 (%)	-1,6	OK
Festési veszteség az alapanyagon	selejt medián arány + zsugorodás	+6,00 / -2,00 (%)	2,0	OK
Felület-kezelési eljárások nettó vesztesége	selejt medián arány + zsugorodás	+6,00 / -2,00 (%)	3,5	OK
ÖSSZEĞZÉS			megfelelt	

Megjegyzés: A veszteséggel kompenzált várható minimális befűzési mennyiség 53 (m)

Tesztelés dátuma: 2018.7.9

ANYAGTESZTELÉSI JELENTÉS

Készítette: Varga Dániel

Ellenőrizte: Bérces-Nagy Zsuzsanna, Szentirmai László István

Griége: #66317
Összetétel: 97CO3EL
Színkód: 81510

MÓDSZER	STANDARD	MEGFELELŐ TARTOMÁNY	TESZT EREDMÉNYE	
Hasznos szélesség	-	148-153 (cm)	148	OK
Egységtömeg	DIN-EN 12127	190-215 (gsm)	199	OK
Nyúlás (warp)	STX	0 ± 2 (%)	1	OK
Nyúlás (weft)	STX	15 ± 2 (%)	16	OK
Spray rating	ISO 4920	≥ 4 (grade)	5	OK
Olajos konzisztenciák taszítása	AATCC 118	≥ 5 (grade)	5	OK
Mérettartás hőhatásra (warp)	DIN 53894/2	+1,00 / -2,00 (%)	0	OK
Mérettartás hőhatásra (weft)	DIN 53894/2	+1,00 / -2,00 (%)	0	OK
1 mosási ciklus utáni mérettartás (warp)	ISO 6330/4N-C	+1,00 / -2,00 (%)	0	OK
1 mosási ciklus utáni mérettartás (weft)	ISO 6330/4N-C	+1,00 / -2,00 (%)	0	OK
Festési veszteség az alapanyagon	selejt medián arány + zsugorodás	+6,00 / -2,00 (%)	5,0	OK
Felület-kezelési eljárások nettó vesztesége	selejt medián arány + zsugorodás	+6,00 / -2,00 (%)	3,5	OK
ÖSSZEĞZÉS			megfelelt	

Megjegyzés: A veszteséggel kompenzált várható minimális befűzési mennyiség 54 (m)

Tesztelés dátuma: 2018.7.23

ANYAGTESZTELÉSI JELENTÉS

Készítette: Varga Dániel

Ellenőrizte: Bérces-Nagy Zsuzsanna, Szentirmai László István

Griége: #66317
Összetétel: 97CO3EL
Színkód: 80010

MÓDSZER	STANDARD	MEGFELELŐ TARTOMÁNY	TESZT EREDMÉNYE	
Hasznos szélesség	-	148-153 (cm)	148	OK
Egységtömeg	DIN-EN 12127	190-215 (gsm)	199	OK
Nyúlás (warp)	STX	0 ± 2 (%)	1	OK
Nyúlás (weft)	STX	15 ± 2 (%)	16	OK
Spray rating	ISO 4920	≥ 4 (grade)	5	OK
Olajos konzisztenciák taszítása	AATCC 118	≥ 5 (grade)	6	OK
Mérettartás hőhatásra (warp)	DIN 53894/2	+1,00 / -2,00 (%)	1	OK
Mérettartás hőhatásra (weft)	DIN 53894/2	+1,00 / -2,00 (%)	1	OK
1 mosási ciklus utáni mérettartás (warp)	ISO 6330/4N-C	+1,00 / -2,00 (%)	1	OK
1 mosási ciklus utáni mérettartás (weft)	ISO 6330/4N-C	+1,00 / -2,00 (%)	1	OK
Festési veszteség az alapanyagon	selejt medián arány + zsugorodás	+6,00 / -2,00 (%)	5,0	OK
Felület-kezelési eljárások nettó vesztesége	selejt medián arány + zsugorodás	+6,00 / -2,00 (%)	3,5	OK
ÖSSZEĞZÉS			megfelelt	

Megjegyzés: A veszteséggel kompenzált várható minimális befűzési mennyiség 54 (m)

Tesztelés dátuma: 2018.7.23

ANYAGTESZTELÉSI JELENTÉS

Készítette: Varga Dániel

Ellenőrizte: Bérces-Nagy Zsuzsanna, Szentirmai László István

Griége: #66317
Összetétel: 97CO3EL
Színkód: 42100

MÓDSZER	STANDARD	MEGFELELŐ TARTOMÁNY	TESZT EREDMÉNYE	
Hasznos szélesség	-	148-153 (cm)	148	OK
Egység tömeg	DIN-EN 12127	190-215 (gsm)	199	OK
Nyúlás (warp)	STX	0 ± 2 (%)	1	OK
Nyúlás (weft)	STX	15 ± 2 (%)	16	OK
Spray rating	ISO 4920	≥ 4 (grade)	5	OK
Olajos konzisztenciák taszítása	AATCC 118	≥ 5 (grade)	6	OK
Mérettartás hőhatásra (warp)	DIN 53894/2	+1,00 / -2,00 (%)	1	OK
Mérettartás hőhatásra (weft)	DIN 53894/2	+1,00 / -2,00 (%)	1	OK
1 mosási ciklus utáni mérettartás (warp)	ISO 6330/4N-C	+1,00 / -2,00 (%)	1	OK
1 mosási ciklus utáni mérettartás (weft)	ISO 6330/4N-C	+1,00 / -2,00 (%)	1	OK
Festési veszteség az alapanyagon	selejt medián arány + zsugorodás	+6,00 / -2,00 (%)	5,0%	OK
Felület-kezelési eljárások nettó vesztesége	selejt medián arány + zsugorodás	+6,00 / -2,00 (%)	3,5%	OK
ÖSSZEĞZÉS			megfelelt	

Megjegyzés: A veszteséggel kompenzált várható minimális befűzési mennyiség 54 (m)

Tesztelés dátuma: 2018.7.23

ANYAGTESZTELÉSI JELENTÉS

Készítette: Varga Dániel

Ellenőrizte: Bérces-Nagy Zsuzsanna, Szentirmai László István

Griége: #67294
Összetétel: 79PA14PAM7EL
Színkód: 81510

MÓDSZER	STANDARD	MEGFELELŐ TARTOMÁNY	TESZT EREDMÉNYE	
Hasznos szélesség	-	148-153 (cm)	152	OK
Egység tömeg	DIN-EN 12127	190-215 (gsm)	212	OK
Nyúlás (warp)	STX	0 ± 2 (%)	0,5	OK
Nyúlás (weft)	STX	15 ± 2 (%)	15	OK
Spray rating	ISO 4920	≥ 4 (grade)	5	OK
Olajos konzisztenciák taszítása	AATCC 118	≥ 5 (grade)	6	OK
Mérettartás hőhatásra (warp)	DIN 53894/2	+1,00 / -2,00 (%)	0	OK
Mérettartás hőhatásra (weft)	DIN 53894/2	+1,00 / -2,00 (%)	0	OK
1 mosási ciklus utáni mérettartás (warp)	ISO 6330/4N-C	+1,00 / -2,00 (%)	0	OK
1 mosási ciklus utáni mérettartás (weft)	ISO 6330/4N-C	+1,00 / -2,00 (%)	0	OK
Festési veszteség az alapanyagon	selejt medián arány + zsugorodás	+6,00 / -2,00 (%)	2,0	OK
Felület-kezelési eljárások nettó vesztesége	selejt medián arány + zsugorodás	+6,00 / -2,00 (%)	3,5	OK
ÖSSZEĞZÉS			megfelelt	

Megjegyzés: A veszteséggel kompenzált várható minimális befűzési mennyiség 53 (m)

Tesztelés dátuma: 2018.8.6

ANYAGTESZTELÉSI JELENTÉS

Készítette: Varga Dániel

Ellenőrizte: Bérces-Nagy Zsuzsanna, Szentirmai László István

Griége: #67294
Összetétel: 79PA14PAM7EL
Színkód: 80010

MÓDSZER	STANDARD	MEGFELELŐ TARTOMÁNY	TESZT EREDMÉNYE	
Hasznos szélesség	-	148-153 (cm)	152	OK
Egység tömeg	DIN-EN 12127	190-215 (gsm)	212	OK
Nyúlás (warp)	STX	0 ± 2 (%)	0,5	OK
Nyúlás (weft)	STX	15 ± 2 (%)	15	OK
Spray rating	ISO 4920	≥ 4 (grade)	5	OK
Olajos konzisztenciák taszítása	AATCC 118	≥ 5 (grade)	6	OK
Mérettartás hőhatásra (warp)	DIN 53894/2	+1,00 / -2,00 (%)	0	OK
Mérettartás hőhatásra (weft)	DIN 53894/2	+1,00 / -2,00 (%)	0	OK
1 mosási ciklus utáni mérettartás (warp)	ISO 6330/4N-C	+1,00 / -2,00 (%)	0	OK
1 mosási ciklus utáni mérettartás (weft)	ISO 6330/4N-C	+1,00 / -2,00 (%)	0	OK
Festési veszteség az alapanyagon	selejt medián arány + zsugorodás	+6,00 / -2,00 (%)	2,0	OK
Felület-kezelési eljárások nettó vesztesége	selejt medián arány + zsugorodás	+6,00 / -2,00 (%)	3,5	OK
ÖSSZEĞZÉS			megfelelt	

Megjegyzés: A veszteséggel kompenzált várható minimális befűzési mennyiség 53 (m)

Tesztelés dátuma: 2018.8.6

ANYAGTESZTELÉSI JELENTÉS

Készítette: Varga Dániel

Ellenőrizte: Bérces-Nagy Zsuzsanna, Szentirmai László István

Griége: #67294
Összetétel: 79PA14PAM7EL
Színkód: 42100

MÓDSZER	STANDARD	MEGFELELŐ TARTOMÁNY	TESZT EREDMÉNYE	
Hasznos szélesség	-	148-153 (cm)	152	OK
Egységtömeg	DIN-EN 12127	190-215 (gsm)	212	OK
Nyúlás (warp)	STX	0 ± 2 (%)	0,5	OK
Nyúlás (weft)	STX	15 ± 2 (%)	15	OK
Spray rating	ISO 4920	≥ 4 (grade)	5	OK
Olajos konzisztenciák taszítása	AATCC 118	≥ 5 (grade)	6	OK
Mérettartás hőhatásra (warp)	DIN 53894/2	+1,00 / -2,00 (%)	0	OK
Mérettartás hőhatásra (weft)	DIN 53894/2	+1,00 / -2,00 (%)	0	OK
1 mosási ciklus utáni mérettartás (warp)	ISO 6330/4N-C	+1,00 / -2,00 (%)	0	OK
1 mosási ciklus utáni mérettartás (weft)	ISO 6330/4N-C	+1,00 / -2,00 (%)	0	OK
Festési veszteség az alapanyagon	selejt medián arány + zsugorodás	+6,00 / -2,00 (%)	2,0	OK
Felület-kezelési eljárások nettó vesztesége	selejt medián arány + zsugorodás	+6,00 / -2,00 (%)	3,5	OK
ÖSSZEĞZÉS			megfelelt	

Megjegyzés: A veszteséggel kompenzált várható minimális befűzési mennyiség 53 (m)

Tesztelés dátuma: 2018.8.6

ANYAGTESZTELÉSI JELENTÉS

Készítette: Varga Dániel

Ellenőrizte: Bérces-Nagy Zsuzsanna, Szentirmai László István

Griége: #67041
Összetétel: 73PA18PE9EL
Színkód: 81510

MÓDSZER	STANDARD	MEGFELELŐ TARTOMÁNY	TESZT EREDMÉNYE	
Hasznos szélesség	-	148-153 (cm)	149	OK
Egységtömeg	DIN-EN 12127	190-215 (gsm)	201	OK
Nyúlás (warp)	STX	0 ± 2 (%)	0	OK
Nyúlás (weft)	STX	15 ± 2 (%)	15	OK
Spray rating	ISO 4920	≥ 4 (grade)	5	OK
Olajos konzisztenciák taszítása	AATCC 118	≥ 5 (grade)	6	OK
Mérettartás hőhatásra (warp)	DIN 53894/2	+1,00 / -2,00 (%)	1	OK
Mérettartás hőhatásra (weft)	DIN 53894/2	+1,00 / -2,00 (%)	1	OK
1 mosási ciklus utáni mérettartás (warp)	ISO 6330/4N-C	+1,00 / -2,00 (%)	1	OK
1 mosási ciklus utáni mérettartás (weft)	ISO 6330/4N-C	+1,00 / -2,00 (%)	1	OK
Festési veszteség az alapanyagon	selejt medián arány + zsugorodás	+6,00 / -2,00 (%)	2,5	OK
Felület-kezelési eljárások nettó vesztesége	selejt medián arány + zsugorodás	+6,00 / -2,00 (%)	3,5	OK
ÖSSZEĞZÉS			megfelelt	

Megjegyzés: A veszteséggel kompenzált várható minimális befűzési mennyiség 53 (m)

Tesztelés dátuma: 2018.8.10

ANYAGTESZTELÉSI JELENTÉS

Készítette: Varga Dániel

Ellenőrizte: Bérces-Nagy Zsuzsanna, Szentirmai László István

Griége: #67041
Összetétel: 73PA18PE9EL
Színkód: 80010

MÓDSZER	STANDARD	MEGFELELŐ TARTOMÁNY	TESZT EREDMÉNYE	
Hasznos szélesség	-	148-153 (cm)	149	OK
Egységtömeg	DIN-EN 12127	190-215 (gsm)	201	OK
Nyúlás (warp)	STX	0 ± 2 (%)	0	OK
Nyúlás (weft)	STX	15 ± 2 (%)	15	OK
Spray rating	ISO 4920	≥ 4 (grade)	5	OK
Olajos konzisztenciák taszítása	AATCC 118	≥ 5 (grade)	6	OK
Mérettartás hőhatásra (warp)	DIN 53894/2	+1,00 / -2,00 (%)	0,6	OK
Mérettartás hőhatásra (weft)	DIN 53894/2	+1,00 / -2,00 (%)	0,6	OK
1 mosási ciklus utáni mérettartás (warp)	ISO 6330/4N-C	+1,00 / -2,00 (%)	0,9	OK
1 mosási ciklus utáni mérettartás (weft)	ISO 6330/4N-C	+1,00 / -2,00 (%)	0,9	OK
Festési veszteség az alapanyagon	selejt medián arány + zsugorodás	+6,00 / -2,00 (%)	2,5	OK
Felület-kezelési eljárások nettó vesztesége	selejt medián arány + zsugorodás	+6,00 / -2,00 (%)	3,5	OK
ÖSSZEĞZÉS			megfelelt	

Megjegyzés: A veszteséggel kompenzált várható minimális befűzési mennyiség 53 (m)

Tesztelés dátuma: 2018.8.10

ANYAGTESZTELÉSI JELENTÉS

Készítette: Varga Dániel

Ellenőrizte: Bérces-Nagy Zsuzsanna, Szentirmai László István

Griége: #67041
Összetétel: 73PA18PE9EL
Színkód: 42100

MÓDSZER	STANDARD	MEGFELELŐ TARTOMÁNY	TESZT EREDMÉNYE	
Hasznos szélesség	-	148-153 (cm)	149	OK
Egységtömeg	DIN-EN 12127	190-215 (gsm)	201	OK
Nyúlás (warp)	STX	0 ± 2 (%)	0	OK
Nyúlás (weft)	STX	15 ± 2 (%)	15	OK
Spray rating	ISO 4920	≥ 4 (grade)	5	OK
Olajos konzisztenciák taszítása	AATCC 118	≥ 5 (grade)	6	OK
Mérettartás hőhatásra (warp)	DIN 53894/2	+1,00 / -2,00 (%)	1	OK
Mérettartás hőhatásra (weft)	DIN 53894/2	+1,00 / -2,00 (%)	1	OK
1 mosási ciklus utáni mérettartás (warp)	ISO 6330/4N-C	+1,00 / -2,00 (%)	1	OK
1 mosási ciklus utáni mérettartás (weft)	ISO 6330/4N-C	+1,00 / -2,00 (%)	1	OK
Festési veszteség az alapanyagon	selejt medián arány + zsugorodás	+6,00 / -2,00 (%)	2,5	OK
Felület-kezelési eljárások nettó vesztesége	selejt medián arány + zsugorodás	+6,00 / -2,00 (%)	3,5	OK
ÖSSZEĞZÉS			megfelelt	

Megjegyzés: A veszteséggel kompenzált várható minimális befűzési mennyiség 53 (m)

Tesztelés dátuma: 2018.8.10

ANYAGTESZTELÉSI JELENTÉS

Készítette: Varga Dániel

Ellenőrizte: Bérces-Nagy Zsuzsanna, Szentirmai László István

Griége: #67049
Összetétel: 92PA8EL
Színkód: 81510

MÓDSZER	STANDARD	MEGFELELŐ TARTOMÁNY	TESZT EREDMÉNYE	
Hasznos szélesség	-	148-153 (cm)	150	OK
Egységtömeg	DIN-EN 12127	190-215 (gsm)	195	OK
Nyúlás (warp)	STX	0 ± 2 (%)	1	OK
Nyúlás (weft)	STX	15 ± 2 (%)	1	OK
Spray rating	ISO 4920	≥ 4 (grade)	5	OK
Olajos konzisztenciák taszítása	AATCC 118	≥ 5 (grade)	6	OK
Mérettartás hőhatásra (warp)	DIN 53894/2	+1,00 / -2,00 (%)	0	OK
Mérettartás hőhatásra (weft)	DIN 53894/2	+1,00 / -2,00 (%)	0	OK
1 mosási ciklus utáni mérettartás (warp)	ISO 6330/4N-C	+1,00 / -2,00 (%)	1	OK
1 mosási ciklus utáni mérettartás (weft)	ISO 6330/4N-C	+1,00 / -2,00 (%)	1	OK
Festési veszteség az alapanyagon	selejt medián arány + zsugorodás	+6,00 / -2,00 (%)	2,0	OK
Felület-kezelési eljárások nettó vesztesége	selejt medián arány + zsugorodás	+6,00 / -2,00 (%)	3,5	OK
ÖSSZEĞZÉS			megfelelt	

Megjegyzés: A veszteséggel kompenzált várható minimális befűzési mennyiség 53 (m)

Tesztelés dátuma: 2018.8.26

ANYAGTESZTELÉSI JELENTÉS

Készítette: Varga Dániel

Ellenőrizte: Bérces-Nagy Zsuzsanna, Szentirmai László István

Griége: #67049
Összetétel: 92PA8EL
Színkód: 80010

MÓDSZER	STANDARD	MEGFELELŐ TARTOMÁNY	TESZT EREDMÉNYE	
Hasznos szélesség	-	148-153 (cm)	150	OK
Egységtömeg	DIN-EN 12127	190-215 (gsm)	195	OK
Nyúlás (warp)	STX	0 ± 2 (%)	1	OK
Nyúlás (weft)	STX	15 ± 2 (%)	1	OK
Spray rating	ISO 4920	≥ 4 (grade)	5	OK
Olajos konzisztenciák taszítása	AATCC 118	≥ 5 (grade)	6	OK
Mérettartás hőhatásra (warp)	DIN 53894/2	+1,00 / -2,00 (%)	0	OK
Mérettartás hőhatásra (weft)	DIN 53894/2	+1,00 / -2,00 (%)	0	OK
1 mosási ciklus utáni mérettartás (warp)	ISO 6330/4N-C	+1,00 / -2,00 (%)	1	OK
1 mosási ciklus utáni mérettartás (weft)	ISO 6330/4N-C	+1,00 / -2,00 (%)	1	OK
Festési veszteség az alapanyagon	selejt medián arány + zsugorodás	+6,00 / -2,00 (%)	2,0	OK
Felület-kezelési eljárások nettó vesztesége	selejt medián arány + zsugorodás	+6,00 / -2,00 (%)	3,5	OK
ÖSSZEĞZÉS			megfelelt	

Megjegyzés: A veszteséggel kompenzált várható minimális befűzési mennyiség 53 (m)

Tesztelés dátuma: 2018.8.26

ANYAGTESZTELÉSI JELENTÉS

Készítette: Varga Dániel

Ellenőrizte: Bérces-Nagy Zsuzsanna, Szentirmai László István

Griége: #67049
Összetétel: 92PA8EL
Színkód: 42100

MÓDSZER	STANDARD	MEGFELELŐ TARTOMÁNY	TESZT EREDMÉNYE	
Hasznos szélesség	-	148-153 (cm)	150	OK
Egység tömeg	DIN-EN 12127	190-215 (gsm)	195	OK
Nyúlás (warp)	STX	0 ± 2 (%)	1	OK
Nyúlás (weft)	STX	15 ± 2 (%)	1	OK
Spray rating	ISO 4920	≥ 4 (grade)	5	OK
Olajos konzisztenciák taszítása	AATCC 118	≥ 5 (grade)	6	OK
Mérettartás hőhatásra (warp)	DIN 53894/2	+1,00 / -2,00 (%)	0	OK
Mérettartás hőhatásra (weft)	DIN 53894/2	+1,00 / -2,00 (%)	0	OK
1 mosási ciklus utáni mérettartás (warp)	ISO 6330/4N-C	+1,00 / -2,00 (%)	1	OK
1 mosási ciklus utáni mérettartás (weft)	ISO 6330/4N-C	+1,00 / -2,00 (%)	1	OK
Festési veszteség az alapanyagon	selejt medián arány + zsugorodás	+6,00 / -2,00 (%)	2,0	OK
Felület-kezelési eljárások nettó vesztesége	selejt medián arány + zsugorodás	+6,00 / -2,00 (%)	3,5	OK
ÖSSZEĞZÉS			megfelelt	

Megjegyzés: A veszteséggel kompenzált várható minimális befűzési mennyiség 53 (m)

Tesztelés dátuma: 2018.8.26

GINOP-2.1.7-15-2016-00740

„Szupertiszta antimikrobiális egészségügyi ruházati rendszer létrehozása
nanótudományos eredmények felhasználásával”

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

SZÉCHENYI

MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE